

TÍTULO: ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17815043

AUTORES: MAYRA BEZERRA TARGINO, LIDIANA RODRIGUES DE LIMA, ANA CAROLINA CONRADO FERREIRA, JAMILLE GURGEL ROMERO, TYCIANE DE SOUSA MAPURUNGA, DANIELY LIMA DA COSTA AGUIAR, JUSCELIANE FELIPE FERREIRA, ADRYANA AGUIAR GURGEL

INTRODUÇÃO: A SELETIVIDADE ALIMENTAR É COMUM EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), MANIFESTANDO-SE POR RECUSA ALIMENTAR, BAIXA ACEITAÇÃO DE NOVOS ALIMENTOS E VARIEDADE ALIMENTAR LIMITADA. ESSA CONDIÇÃO PODE COMPROMETER O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SENDO FONTE DE PREOCUPAÇÃO PARA OS FAMILIARES. ALÉM DISSO, É VISTA COMO UM DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS, POR ENVOLVER MÚLTIPLAS PARTICULARIDADES, COMO ASPECTOS FISIOLÓGICOS, SENSORIAIS, COMPORTAMENTAIS E NUTRICIONAIS. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO CONJUNTA ENTRE NUTRICIONISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL E FONOAUDIÓLOGO NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS NEURODIVERGENTES COM SELETIVIDADE ALIMENTAR, EM UM CENTRO ESPECIALIZADO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM FORTALEZA-CE. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA BASEADO NA VIVÊNCIA PROFISSIONAL EM EQUIPE INTERDISCIPLINAR, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025. OS ATENDIMENTOS COMPARTILHADOS FORAM PLANEJADOS POR MEIO DE REUNIÕES SEMANAIS PARA DISCUSSÃO DE CASOS, DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TERAPÊUTICOS SINGULARES (PTS). ALÉM DISSO, FORAM REALIZADAS AÇÕES EDUCATIVAS MENSAIS COM OS PAIS, COM O OBJETIVO DE AMPLIAR O CUIDADO E ESTIMULAR A AUTONOMIA NO AMBIENTE FAMILIAR. **RESULTADOS:** A VIVÊNCIA INTERDISCIPLINAR PROMOVEU O APRIMORAMENTO DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS, COM MAIOR INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS, AMPLIAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO TEA E DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS CONJUNTAS MAIS EFICAZES. O SERVIÇO FOI BENEFICIADO COM A PADRONIZAÇÃO DE CONDUTAS, MELHORIA NA COMUNICAÇÃO INTERNA E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE ATENDIMENTO. **CONCLUSÃO:** O CUIDADO INTERDISCIPLINAR CONTRIBUIU DIRETAMENTE PARA O FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E PARA A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E DOS ATENDIMENTOS DO SERVIÇO. A EXPERIÊNCIA REFORÇA A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO ENTRE SABERES E DA CONSTRUÇÃO COLETIVA COMO PILARES PARA UM ATENDIMENTO MAIS QUALIFICADO E EFICIENTE.

PALAVRAS-CHAVE: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA; SELETIVIDADE ALIMENTAR; PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES.